

Е.С. ЗОТОВА

**Философия хозяйства и экономическая мысль:
единение в разнообразии (к 25-летию журнала
«Философия хозяйства»)***

Аннотация. Представлен обзор заседания круглого стола, состоявшегося на экономическом факультете МГУ в рамках Ломоносовских чтений — 2024, на тему: «Философия хозяйства: единение в разнообразии», посвященного 25-летию журнала «Философия хозяйства. Альманах Центра общественных наук и экономического факультета МГУ».

Ключевые слова: журнал «Философия хозяйства», экономическая мысль, философия хозяйства.

Abstract. The article presents an overview of the roundtable held at the Faculty of Economics of Moscow State University as part of the Lomonosov Readings — 2024 on the topic: «Philosophy of economy: Unity in the Diversity» dedicated to the 25th anniversary of the journal «Philosophy of economy. Almanac of the Center of Social Sciences and the Faculty of Economics of Moscow State University».

Keywords: journal «Philosophy of economy», economic thought, philosophy of economy.

УДК 330
ББК 65в

18 апреля 2024 г. на экономическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова в смешанном формате состоялся круглый стол на тему «Философия хозяйства и экономическая мысль: единение в разнообразии», посвященный 25-летию журнала «Философия хозяйства. Альманах Центра общественных наук и экономического

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Зотова Е.С. Философия хозяйства и экономическая мысль: единение в разнообразии (к 25-летию журнала «Философия хозяйства») // Философия хозяйства. 2024. № 3. С. 281—291. DOI:

факультете МГУ», организованный лабораторией философии хозяйства и научным советом «Центр общественных наук МГУ».

Во вступительном слове д.э.н., профессор, главный редактор журнала **Ю.М. Осипов** (экономический факультет МГУ) заметил, что «идея издания своего периодического научного журнала возникла где-то в 1998 г. И возникла она, надо заметить, из моего разговора с выпускником экономического факультета МГУ И.В. Галеевым. «В то время у нас был опыт издания на собственной — Центра общественных наук при МГУ (НИИ 1 кат.) — типографской базе журнального типа сборников под названием “Альманах Центра общественных наук”. А тут полноценный научный журнал! Поразмыслив и “покидав варианты”, а также учитывая, что на экономическом факультете, где я работал и работаю, уже была признана новая научная школа философии хозяйства, вошедшая через посредство ректората МГУ в государственный реестр научных школ, я счел уместным поименовать замысленный журнал “Философией хозяйства”, тем самым и определив его основное направление.

Декан экономического факультета В.П. Колесов поддержал идею, признал принадлежность будущего журнала экономическому факультету, предоставил юридический адрес для государственной регистрации журнала. Так возник новый научный журнал под теперь уже широко известным названием “Философия хозяйства. Альманах Центра общественных наук и экономического факультета МГУ”.

Дизайн журнала выполнен профессиональным художником. На обложке рисунок был тоже выполнен профессиональной художницей, как, собственно, и все рисунки в журнале за всю четверть века его существования, вплоть до последнего 152 номера. Речь идет о моей дочери, Е.Ю. Осиповой и ее муже К.Г. Полякове, выпускниках Строгановского художественного училища, ныне членов Союза художников России. Содержательная часть журнала стала заботой Е.С. Зотовой, уже занимавшейся выпуском упомянутого мною альманаха ЦОН, и вот сия забота не покидает ее до сих пор. У первого, да и многих последующих номеров, был прекрасный авторский состав, каким он остается и сейчас.

Первый номер журнала вышел в начале 1999 г. Средства на его издание были предоставлены по инициативе И.В. Галеева вы-

пускниками экономического факультета. Журнал предполагалось издавать по 6 номеров в год, объемом 2 п. л. каждый номер.

Проблема финансирования решалась через привлечение институциональных спонсоров, становившихся при этом официальными учредителями журнала. Однако выходило и так, что журнал в какие-то моменты оказывался, по независящим от него причинам, без финансовой поддержки спонсора. Тогда вступал в действие принцип “ученого товарищества”, по которому тот или иной номер выпускался в разных местах с помощью, прежде всего, членов Философско-экономического ученого собрания, причем это происходило не только в разных городах Российской Федерации, таких как Ростов-на-Дону, Волжский, Екатеринбург, но и за рубежом, в частности на Украине (Киев, Львов). Так что журнал наш — детище мало что общественное, так еще и международное, да не только по обширному и авторитетному составу авторов, но и по прямому экстренному участию его радетелей в физических появлениях журнала на свет. Приходилось иной раз выпускать журнал и на личные средства первородных его создателей, как и вдруг извне появляющихся в нужный момент персональных спонсоров.

А вот кто никогда не участвовал ни в материальной, ни в моральной, ни в концептуальной поддержке журнала, как и не участвует до сих пор, так это родной факультет с родным университетом. Парадокс? Едва ли! Да, “гол, как сокол” наш журнал, зато как сокол, свободен! Существует сам по себе, но не для себя, а для тех, кто, зная толк в науке и в других задогматизированных знаниях, стремится за пределы замерших догматов на внедогматический простор с его неизбежным свободомыслием, разумеется, в контурах и в продолжение высокой гуманитарной культуры.

Журнал не ограничивается собственно философско-хозяйственной тематикой, хоть она сама и отличается междисциплинарностью и универсальностью, он открыт для всех наук и течений мысли, разумеется, светских, с уважением относясь к авторскому мнению, ничего авторам не навязывая, в редких случаях лишь предотвращая излишества этического и гражданского порядка.

С середины 2000-х гг. журнал входит в перечень приоритетных периодических изданий ВАК, а в случае набора необходимых цифровых показателей, вроде импакт-фактора, входит список МГУ, а также рекомендован Ученым советом экономического факультета

для публикаций, учитываемых при защите кандидатских и докторских диссертаций.

Ничего тут не поделывать, в приоритете ныне не содержание, а формальные показатели, которые, кстати, неплохо и делаются предприимчивыми издателями, популярных-де журналов. Пиар тут умелый, пиар и ничего более!

Так или иначе, но мы отмечаем четверть века плодотворного бытия нашего журнала. Разве это не значимый факт?! Худо-бедно, но по отзывам знающих людей наш журнал один из лучших в стране российских гуманитарных журналов. Тоже ведь факт, да еще какой! Не посыпать же нам голову пеплом от того, что кому-то наш журнал не нравится, а кому-то он просто поперек горла. Да и сама философия хозяйства ведь тоже в том же для кого-то и по чьему-то мнению незавидном, а для кого-то — это о нас с вами — и во вполне себе завидном положении.

В заключение хочу выразить искреннюю признательность всем, кто причастен к журналу как автор или его непосредственный создатель, а из создателей прежде всего И.В. Галееву, стоявшему, как я уже заметил, у истоков журнала, к.э.н. Е.С. Зотовой, первому заместителю главного редактора, через деловую хватку, редакторское перо и ученый когнитив которой прошли и проходят все журнальные тексты вкупе с их авторами от первого номера до последнего 152-го, бывшему редактору журнала Т.Г. Трубициной, выпускнице экономического факультета и бывшего научного сотрудника лаборатории, также нашей бывшей сотруднице, к.с.-х.н. С.С. Нипе, тогда и сейчас компьютерной ваятельнице журнала, нынешним спешницам журнала, сотрудницам лаборатории Т.С. Сухиной, (выпускнице геологического факультета МГУ), к.э.н. Н.П. Недзвецкой, к.э.н. О.Б. Лемешонок (выпускницам экономического факультета МГУ).

Хотелось бы также выразить признательность постоянным резидентам журнала, чьи высокопрофессиональные отзывы особенно ценны для редакции журнала — д.ф.н. Ф.И. Гиренку, д.ф.н. Н.Б. Шулевскому, д.э.н. В.М. Кулькову, д.э.н. К.А. Хубиеву, к.и.н. И.П. Смирнову, к.ф.н. С.С. Мерзлякову (ответственному за сайт журнала).

Особая признательность давнишнему почитателю, автору и актуальному покровителю журнала А.А. Козлачкову, выпускнику юридического факультета МГУ.

Всем, всем, всем подвижникам журнала слава, слава и еще раз слава!»

Появление на изломе эпох журнала «Философия хозяйства» — явление ожидаемое и закономерное, подчеркнул д.э.н., профессор **И.Г. Шевченко** (РАНХиГС при Президенте РФ). «В начале 1990-х гг. стали очевидными ущербность и антинаучность марксистской идеологии, надежды на рыночный либерализм за короткое, по историческим меркам, время показали свою разрушительную силу. Возник тупик — неодолимая преграда, выбраться из которой можно было только с помощью беспрецедентного духовного роста: если уперся в стену — перешагни. Появилась необходимость объединения и философского осмысления всех успешных методов хозяйствования, когда-либо имевших место в истории человечества. Журнал стал площадкой для обсуждения идей самых разных научных школ и общественных дисциплин.

В доброжелательной, товарищеской обстановке обсуждались концепции и практические предложения, научные статьи и монографии авторов с порой диаметрально противоположными точками зрения на происходящие события. И это дало удивительный результат: появилась научная школа, предложившая не только оригинальные теоретические воззрения, но и практические предложения, ценность которых подтвердили происходящие в мире события».

Возникший как рупор свободы разума и творческого поиска, журнал смог поднять на пьедестал патристическую идею общественной мысли. Стал разумом свободы, отвергающим слепое преклонение перед западной наукой и идеологией, унижающими человека, его веру и его ценности, подытожил профессор Шевченко.

Журнал «Философия хозяйства» — выдающееся, исключительное явление общественной жизни России — и не только России, сказал д.э.н., профессор **М.М. Гузев** (Волжский филиал ВолГУ). Большое, как известно, видится на расстоянии, и всесторонняя оценка вклада журнала в обществоведческую мысль еще впереди. Но уже сейчас можно констатировать: журнал знают, читают не только ученые, но и практики. Не всегда ссылаются на журнал, на авторов, но не это главное, важно, что этот поток гуманитарной

мысли, отражающий новую реальность, работает на человека, на Россию. Идеи, изложенные на страницах журнала, не только прогнозируют будущее, но и раскрывают настоящее. Ведь философия хозяйства — это не экономика, и не философия: философия хозяйства не изучает законы, ее интерес — реальность и человек в этой реальности — как самая большая тайна и неизвестность.

М.М. Гузев поздравил вдохновителя, организатора и бесменного руководителя журнала Ю.М. Осипова, научного редактора Е.С. Зотову и весь коллектив журнала с 25-м юбилеем и поблагодарил за этот — без преувеличения — гражданский и научный подвиг.

В своем выступлении д.ф.н., профессор **Ф.И. Гиренок** (философский факультет МГУ) обратил внимание на открытость журнала «Философия хозяйства» для различных научных точек зрения. Он отметил роль Е.С. Зотовой в поиске новых авторов для журнала. Рассуждая о новом формирующемся взгляде на человека, профессор Гиренок сделал акцент на асоциальной природе человека, обусловленной его способностью быть причиной реальности объектов своих грез. Каждый человек извлекает себя из своих галлюцинаций. Общество состоит из условностей, сторожами которых являются язык и силовое давление общества на человека, заметил Ф.И. Гиренок.

Последние несколько десятков лет, отметил к.э.н., профессор **В.В. Кашицын** (г. Новороссийск), характеризовались редким диссонансом и противоречиями в оценках состояния и эволюции как гуманитарной науки в целом, так и ее важнейших конституирующих базовых составляющих: философии и экономической науки.

Казалось бы, что накопленного научного знания в этих областях более чем достаточно для исследования и понимания самых противоречивых, кризисных и даже эпохальных трансформационных процессов. Но нет — чего только мыслимого и неммыслимого не было сказано и написано в данном контексте. Хотя, конечно, мысль и науки — живые развивающиеся организмы, и это вполне естественный процесс. Однако все же не в полной мере обычным делает его дилемма смешивания и перемешивания наук, знаний, хитросплетений мысли. И, конечно, главное — во взаимосвязи объектив-

ного и субъективного, материалистичного и идеального начал, науки и богословия и т. д. и т. п.

И вот 25 лет назад у нас наконец появился и стал на крыло уникальный журнал «Философия хозяйства», который профессионально, деликатно, тактично, во многом-таки ответив на данный методологический вызов, решил эту проблему через многообразный проблемный синтез всех течений и проявлений просвещенной мысли. Конечно, изучение процессов явления и эволюции журнала ожидает еще своих исследователей. Но фактом, безусловно, уже сегодня является то, что журнал не только состоялся как плодотворный лидер, но и то, что его перспективному лидерству в обозримой перспективе никто не помешает.

Именно поэтому мы искренне поздравляем отцов-основателей и всех участников, соавторов возникновения и становления журнала с этим замечательным событием!

В своем выступлении д.э.н., профессор СПбГЭУ **С.Г. Ковалев** констатировал важность поставленной на заседании проблемы в двух ее аспектах. Во-первых, осмысление реальной хозяйственной действительности имманентно включает в себя выделение единого онтологического основания — воспроизводственную деятельность общества в природной среде и многообразие гносеологических и аксиологических подходов ее осмысления, формирования массива знаний о хозяйственном бытии. Многомерность знания порождает их предметное разнообразие: а) смысловую хозяйственную интерпретацию — философия хозяйства; б) научное познание, отвечающее критериям научности применяемых методов, логике выработки, обоснования, формализации теоретического знания, порождает два его вида: фундаментальное (теория хозяйства как теория хозяйственных систем, теория экономики как политическая экономия в ее различных версиях, история экономической мысли) и прикладное (отраслевые, функциональные, страноведческие экономические науки). А также предполагает проверку нового знания по критериям смысловой и научной истинности и практической хозяйственной эффективности, в том числе и по линии здравого смысла. В единую цепь социального бытия входят и общественное признание знаний, их тиражирование и популяризация, доведение их до потенциальных потребителей и просто любознательных людей различными способами, в том числе и путем издания научных журналов.

Во-вторых, научное знание, отражаемое в публичных изданиях, налагает определенные требования к ним. Идеальный тип научного издания журнального типа это: а) наличие у издания концептуального мировоззрения, научного «лика», терпимость в отношении авторского свободомыслия; б) актуальность, фундаментальность, междисциплинарность, тематичность, полемичность, оригинальность, свежесть публикуемых статей и материалов, нацеленность на поиск и новизну; в) продуманная структура макета, смысловое и качественное изобразительное оформление текста, обложек, солидный объем, массовый тираж: бумажный и электронный; г) неконъюнктурность в отражении действительности, поиск не мифологических, а глубинных смыслов, научного вклада, не погоня за рейтинговостью (международной и национальной), а долговременное выстраивание научного признания, в том числе и за счет вхождения в Elibrary, РИНЦ, список ВАК. В этом плане Альманах Центра общественных наук и экономического факультета МГУ — само совершенство. Пожелаем редакционной коллегии, маркетологам, оформителям, издателю продолжать данное трудное, но очень нужное дело, авторам — творческих откровений, читателям — интеллектуального совершенствования от общения с журналом. Отдельная признательность и похвальное слово главному редактору Ю.М. Осипову и первому заместителю главного редактора Е.С. Зотовой за двадцатипятилетнюю подвижническую работу на странственно-сущностный мир философии хозяйства.

В выступлении д.э.н., профессора **В.В. Чекмарева** (г. Кострома) были представлены два тезиса. «Первое — реальность сегодня характеризуется глобальной структурой трансформации мирохозяйственных укладов. Этот тезис является причиной определения для России трендов новых исторических перспектив хозяйственного развития. Одним из таких трендов можно считать тренд формирования новой социальности развития. Под социальностью развития при этом понимается отход от понятия “экономический рост” как целевой ориентир государства и замена его на цель экономического развития, где достижение суверенитета страны означает не просто технологическую ресурсную независимость, а раскрытие возможности реализации потенциала каждого гражданина государства стать свободной личностью, личностью с верой в будущее.

Теоретической базой постановки и достижения этой цели становится проектно-социальный подход (переход от цифромерности к человекомерности экономики), сформулированной философией хозяйства, прошедшей свое становление в том числе на страницах полутора сотен книжек журнала «Философия хозяйства».

Второе — мировоззренческая революция ставит в основу концептуального понимания суверенитета государства не его технологическое лидерство, а новый образ образования в XXI в. В этом залог новой социальности развития (В.И. Вернадский не просто писал о ноосфере, а о живом времени (биовремени)).

Искренне поздравив журнал «Философия хозяйства» с четверть-вековым юбилеем, к.и.н., доцент **С.Б. Павлов** (МВТУ имени Н.Э. Бумана) заметил, что он мог возникнуть только в МГУ имени М.В. Ломоносова, поскольку наш университет наделен достоинством и не гоняется за рейтингами и прочими формальными дутыми показателями. Спокойное осознание собственного качества позволяет университету иметь свою философию хозяйства как свой образ мысли и свой журнал, не обращающий внимания на конъюнктуру и «тренды». В этом журнале коллеги совершенно свободно излагают свои идеи и результаты исследований.

В век узких специализаций, когда по известным законам Мерфи «знают все больше и больше о все меньшем и меньшем до тех пор, пока не будут знать абсолютно все абсолютно ни о чем», междисциплинарность «Философии хозяйства», наоборот, соединяет знания для видения целого. В журнале объединены все главные гуманитарные направления, причем не только в исполнении ученых-гуманитариев, но и естественников. Междисциплинарность журнала представляет научную истину многими сторонами, как бриллиант хорошей огранкой демонстрирует чистоту воды алмаза. Этого нет нигде. Поэтому правильно было сказано здесь кем-то из коллег: все сойдет как пена, а «Философия хозяйства» останется.

Журнал с легкостью дает нам дефицитную возможность руководствоваться исключительно научным и творческим интересом — низкий ему за это поклон. Зная свою патриотическую правоту, «Философия хозяйства» спокойно смотрит на противостоящие точки зрения и вполне может опубликовать тексты такого рода, но патриотизм, научность, вольный дух творчества, а при этом чуждость любой конъюнктуры и формализму, присущие журналу, при-

влекают к нему как раз близких по духу авторов, бескорыстно служащих науке. Из этого получается то, что Ю.М. Осипов назвал «сомыслием», и это самая дорогая форма единства из всех возможных в обществе.

Мы все любим «Философию хозяйства» за эти уникальные свойства, за безупречное качество интереснейших текстов и за их безупречную предпечатную подготовку, а в особенности за поддержание своей позицией духовных ценностей, которые нас объединяют, заключил С.Б. Павлов.

«На первый взгляд, 25 лет — это не такой уж и большой срок, но, совпадение: впервые я начал изучать философию как раз в 1999 г., — сказал к.ф.н., доцент **А.А. Тарасов** (Поволжский исследовательский медицинский университет, г. Нижний Новгород). — И субъективно это воспринимается как очень длинный и извилистый путь. Поэтому журнал заслуживает уважения и поздравления! Самое главное, чем в положительную сторону отличается журнал “Философия хозяйства”, — это то, что он “живой”. Не в том банальном смысле, что он просто существует. Хотя и это уже достижение в непростое для академической, философской и интеллектуальной среды время — время перемен. А в том смысле, что он является частью жизни, он чувствителен к реальной жизни. Мой учитель, профессор В.А. Кутырев, многолетний автор журнала, так прямо и говорил, что “Философия хозяйства” на сегодняшний день — самый интересный гуманитарный журнал. Существует много других журналов, но читать их, как правило, невозможно. Из-за их “птичьего” языка, мелкотемья, аутизма в отношении к реальной жизни и ее заботам и тревогам, иногда, конечно, и радостям, — иначе это не было бы жизнью».

«Одним из главных устремлений новой России была свобода слова, заметил д.э.н., профессор **И.В. Пшеницын** (г. Москва). — В экономической научной периодической печати эта свобода от цензуры вот уже 25 лет реально существует в журнале “Философия хозяйства”, в чем я многократно убеждался на собственном опыте. Все эти 25 лет журнал, пренебрегая конъюнктурой, преодолевая господство либеральной научной среды, поддерживаемой прозападными фондами и грантами, обеспечивал свободу самовыражения бескорыстных ученых. Нам неведомо, как наше слово отзовется, но чтобы оно отозвалось, его надо сохранять. За этот подвиг

служения Истине низкий поклон от всех нас, авторов, уже ушедших и еще живущих, слово которых живет благодаря журналу!»

«Хорошо, что дискуссия прошла по широкой гуманитарной дороге, — сказал в заключение **Ю.М. Осипов**, — не заиклившись на самом по себе журнале, что сделало наше юбилейное заседание содержательно привлекательным и для каждого участника чрезвычайно полезным.

Да, бывает время разбрасывать камни, бывает время собирать камни, а есть торжественный момент совместного любования со-обща созданным. Сегодня у нас именно такой момент. Есть он, наш журнал, есть, еще и побудет!»